

МАТЕРІАЛИ

Всеукраїнської науково-практичної конференції
**СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ
В УКРАЇНІ ХХ-ХХІ СТ. І ПОДОЛАННЯ
РАДЯНСЬКОЇ СПАДЩИНИ В ОСВІТІ,
КУЛЬТУРІ, МЕНТАЛЬНОСТІ**

All-Ukrainian scientific-practical conference

**SOCIO-CULTURAL TRANSFORMATIONS
IN UKRAINE IN THE XX-XXI CENTURIES
AND OVERCOMING THE SOVIET HERITAGE
IN EDUCATION, CULTURE, MENTALITY**

17 травня 2023 р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ В ПЕРЕЯСЛАВІ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК «ПЕРЕЯСЛАВ»

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ

ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИХ І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ІМ. І. Ф. КУРАСА НАН УКРАЇНИ

МАТЕРІАЛИ

**ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ ХХ-ХХІ СТ.
І ПОДОЛАННЯ РАДЯНСЬКОЇ СПАДЩИНИ В ОСВІТІ, КУЛЬТУРІ,
МЕНТАЛЬНОСТІ**

MATERIALS

**ALL-UKRAINIAN SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
SOCIO-CULTURAL TRANSFORMATIONS IN UKRAINE IN THE XX-XXI
CENTURIES AND OVERCOMING THE SOVIET HERITAGE IN EDUCATION,
CULTURE, MENTALITY**

17 травня 2023 р.

Переяслав

*Рекомендовано до друку Вченою Радою
Університету Григорія Сковороди в Переяславі
(Протокол №11 від 16.05.2023 р.)*

Соціокультурні трансформації в Україні ХХ-ХХІ ст. і подолання радянської спадщини в освіті, культурі, ментальності. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 17 травня 2023 року. Переяслав (Київська обл.): Домбровська Я.М., 2023. 112 с.

Рецензенти:

Реєнт Олександр Петрович, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України.

Майборода Олександр Микитович, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України;

Редакційна колегія:

Коцур Віталій Вікторович, доктор історичних наук, професор, ректор.

Коцур Віктор Петрович, академік НАПН України, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії і культури України та спеціальних історичних дисциплін;

Молоткіна Валентина Костянтинівна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії і культури України та спеціальних історичних дисциплін;

Потапенко Руслана Михайлівна, доктор філософії, доцент кафедри історії і культури України та спеціальних історичних дисциплін;

Тарапон Оксана Анатоліївна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії і культури України та спеціальних історичних дисциплін, провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу історичного краєзнавства Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»;

Хмельницька Людмила Василівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії і культури України та спеціальних історичних дисциплін;

Логвинюк Тетяна Василівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії і культури України та спеціальних історичних дисциплін;

Коцур Леся Михайлівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри політології.

Зважаючи на свободу творчості, редколегія бере до друку статті й тих авторів, погляди яких не в усьому поділяє. Відповідальність за достовірність матеріалів несуть автори публікацій.

Статті подані в авторській редакції.

**РОЗДІЛ III.
ЛОКАЛЬНИЙ ВИМІР ВІТЧИЗНЯНОЇ ІСТОРІЇ.
ПОЛІТИКА ПАМ'ЯТІ ТА ОРІЄНТИРИ ЦІННІСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ**

Балан Віталій Олександрович

МАТЕРІАЛЬНО-ПОБУТОВА КУЛЬТУРА НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ У ПЕРІОД 1953-1964 РР. 94

Сморжевська Оксана Олександрівна

ЛАНДШАФТИ ЛОКАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ («ЯЙЦЕ ЖИТТЯ» В ІВАНКОВІ НА КИЇВЩИНІ) 97

Голденштейн Катерина Олександрівна

ТОПОНІМІКА ЯК ЧИННИК ВІДРОДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В УКРАЇНІ 100

Колибенко Олена Володимирівна

ЗМІНИ У СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ ПІСЛЯ 24 ЛЮТОГО 2022 Р. 103

Нікіфоров Карен Сергійович, Севаст'янів Уляна Петрівна, Фенно Ірина Миколаївна

ПРОЄКТ "РЕЛІГІЯ В ОГНІ" ЯК ПРИКЛАД ДОКУМЕНТУВАННЯ РОСІЙСЬКИХ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ РЕЛІГІЙНИХ СПІЛЬНОТ В УКРАЇНІ 110

21. Набок Л. Які назви мала головна вулиця Переяслава: Центральна, Борисо-Глібська, Шевченка, Богдана Хмельницького. «Вісник Переяславщини». № 8 (12315). 23 лютого 2023 р. С. 10.

22. Яку музику ви слухаєте зараз. «Вісник Переяславщини». №20 (12282). 30 червня 2022 р. С. 4.

НІКІФОРОВ К.С.

керівник секції релігієзнавства КПНЗ "Київська Мала академія наук учнівської молоді"

СЕВАСТЬЯНІВ У.П.

кандидатка філософських наук; викладачка кафедри філософії та педагогіки Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького

ФЕННО І.М.

кандидатка філософських наук, доцентка кафедри релігієзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ПРОЄКТ "РЕЛІГІЯ В ОГНІ" ЯК ПРИКЛАД ДОКУМЕНТУВАННЯ РОСІЙСЬКИХ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ РЕЛІГІЙНИХ СПІЛЬНОТ В УКРАЇНІ

Станом на 1 січня 2014 р. згідно з даними Державного департаменту у справах національностей та релігій в Україні було зареєстровано 35646 релігійних громад різних течій і напрямів [4]. Російська агресія проти України – анексія Автономної республіки Крим, окупація частин Донецької та Луганської областей, інформаційна війна тощо – призвели до зміни релігійної ситуації у нашій державі. Зокрема, крім очевидної зміни кількості реально діючих релігійних організацій внаслідок окупації приблизно 7% території України, на релігійний ландшафт вплинули наступні чинники:

1. Зменшення кількості парафіян, що відносять себе до Української православної церкви з 2014 до сьогодні [5];
2. Переміщення на територію підконтрольну українській владі мешканців тимчасово окупованих територій (зокрема, представників релігійних меншин);
3. Інституалізація Православної церкви України тощо.

Новим викликом для українського суспільства загалом та релігійних організацій зокрема став початок повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Перед українськими науковцями постало завдання аналізу впливу російської вторгнення на всі царини суспільного життя. Однією з передумов подібного аналізу має стати документування російських воєнних злочинів на основі прийнятої у світовій практиці методології.

Документування воєнних злочинів, яке здійснюється вже під час самих воєнних дій, є необхідною складовою процесу, спрямованого на майбутнє відновлення справедливості, доведення провини злочинця та притягнення його до відповідальності. Попри всі складнощі такого документування (від небезпеки під час польових виїздів і фіксації подробиць, до вразливих моментів збору свідчень від

очевидців та постраждалих), низка державних установ, громадських організацій, дослідників досить активно та ефективно проводять цю роботу.

Протокол Берклі є одним із найвідоміших документів, рекомендації якого широко застосовуються при пошуку, зборі, зберіганні та аналізі інформації з відкритих джерел. Цей документ презентували у 2020 р. Центр прав людини Університету Берклі в Каліфорнії та Офіс Верховного комісара ООН з прав людини. В ньому окреслюються стандарти, практичні поради, як саме документувати воєнні злочини для використання матеріалів у міжнародних інституціях судового розгляду.

Міжнародним гуманітарним правом релігійні споруди визнаються об'єктами особливого захисту під час збройних конфліктів, а їх обстріли чи атаки на них кваліфікуються як воєнні злочини. Від перших днів повномасштабного вторгнення РФ релігійні спільноти України опинились під загрозою, релігійні будівлі зазнали ушкоджень та руйнувань від нападів, а релігійні лідери та представники спільнот зазнали переслідувань, були полонені чи вбиті. Відтак, постала нагальна потреба в зборі інформації, фіксації та документуванні воєнних злочинів такого типу.

У березні 2022 року науковці-члени та членкині громадської організації “Майстерня академічного релігієзнавства” започаткували проєкт “Релігія в огні: документування воєнних злочинів Росії проти релігійних громад України”. Учасниками проєкту стали релігієзнавці та релігієзнавчині Анна Марія Басаурі Зюзіна, Антон Лещинський, Карен Нікіфоров, Лілія Підгорна, Уляна Севастьянів, Ірина Фенно, а керівником – Руслан Халіков.

Завданнями, які поставили перед собою ініціатори проєкту стали:

- 1) збір інформації на регулярній основі щодо пошкоджень, які зазнали релігійні споруди, а також убивств, поранень і викрадень релігійних лідерів різних конфесій;
- 2) обмін інформацією із органами державної влади, релігійними, громадськими та правозахисними організаціями, міжнародними партнерами;
- 3) регулярна презентація проміжних результатів збору даних (українською та англійською мовами);
- 4) після закінчення війни – публікація аналітичного звіту за результатами проєкту та його публічна презентація [2, с.25-26].

У межах здійснення проєкту інформаційно-організаційну підтримку висловили Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (голова – Віктор Єленський), Конгрес національних громад України (співпрезиденти – Станіслав Костецький і Георгій Мозер). Задля залучення до документування російських воєнних злочинів проти релігійних спільнот школярів і школярок було підписано меморандум про співпрацю з Комунальним позашкільним навчальним закладом “Київська Мала академія наук учнівської молоді” (директорка – Ірина Поліщук). Правові аспекти порушення російськими військовими норм міжнародного гуманітарного права ГО “МАР” здійснює у кооперації з юристами-науковцями з Фонду підтримки фундаментальних досліджень (голова правління – Тимур Короткий).

Для досягнення поставлених завдань була розроблена методологія збору інформації та її документування, яка враховувала рекомендації міжнародних практик та локальний контекст. Дослідники проєкту створили базу даних, в якій фіксуються випадки воєнних злочинів, а саме пошкодження та руйнування релігійних об'єктів і нанесення шкоди релігійним діячам. Зібрана інформація містить докладні описи перебігу подій, дати, місця та характеру пошкоджень, зберігаються також фото і відео підтвердження. Збір інформації постає одним з найбільш важливих складових роботи документаторів. У проєкті для цього використовуються наступні способи: по-перше, систематичний моніторинг відкритих джерел (тобто сайтів релігійну організацій та їх сторінок у соціальних мережах, новинні ресурси); по-друге, моніторингові візити представників проєкту на деокуповані та розміновані території, під час яких документатори намагаються відвідати всі релігійні споруди на території населеного пункту; по-третє, представники релігійних організацій надають дані про пошкоджені споруди в рамках своєї громади чи управління. Таким чином постав один з проміжних продуктів проєкту – сайт [3], на якому детально описано пошкодження релігійних споруд двома мовами (українською та англійською).

Більше року роботи над проєктом “Релігія в огні” лише засвідчили необхідність цієї ініціативи, що має безліч перспективних напрямків розвитку як в науковій, в освітній, так і в більш прикладних сферах [1]. З березня 2022 року команді проєкту вдалось налагодити співпрацю з органами державної влади, громадськими організаціями, що займаються дотичною тематикою, релігійними організаціями України та презентувати результати роботи на міжнародних й всеукраїнських науково-практичних заходах, а також опублікувати низку матеріалів на основі зібраних даних у вітчизняних та закордонних засобах масової інформації. Командою проєкту було організовано 4 презентації (2 українською та 2 англійською мовами) із залученням експертів у сфері документування, міжнародного гуманітарного права та політики у сфері релігії, які високо оцінили і результати проєкту “Релігія в огні”, і саму ініціативу як таку.

Моніторинг відкритих джерел, польові візити на деокуповані території, оновлення та наповнення сайту “Релігія в огні” інформацією про пошкоджені чи зруйновані релігійні об'єкти, інформування суспільства про злочини РФ у сфері релігійності в Україні залишаються пріоритетними в подальшій роботі над проєктом. Однак команда планує також провести низку інтерв'ю з релігійними лідерами, а також запустити серію презентацій результатів дослідження за окремими конфесіями, щоб проаналізувати динаміку та зміни в релігійному житті українців під впливом російсько-української війни.

РЕЛІГІЯ В ОГНІ

об'єктів, зруйнованих та пошкоджених в Україні
внаслідок війни з РФ з 24.02.22 по 24.02.23 не менш, ніж

Мусульманські	6		
Юдейські	15		
Духовні навчальні заклади	6		
Споруди інших релігій	5		

зроблено Майстернею академічного релігієзнавства

Список використаних джерел:

1. Басаури Зюзіна А.М., Лещинський А., Нікіфоров К., Підгорна Л., Севастьянів У., Фенно І., Халіков Р. «Релігія в огні»: звіт за результатами моніторингу фактів пошкодження та руйнування релігійних споруд внаслідок широкомасштабного російського воєнного вторгнення в Україну (24 лютого 2022 року - 24 лютого 2023 року). Київ. 2023.
2. Басаури Зюзіна А.М., Лещинський А., Нікіфоров К., Підгорна Л., Севастьянів У., Фенно І., Халіков Р. «Релігія в огні»: проєкт документування воєнних злочинів Росії в Україні. *Релігієзнавчі нариси*. 2022. №12. С.24-42.
3. Релігія в огні: сайт. URL: <https://uk.religiononfire.mar.in.ua>
4. Релігійні організації в Україні (станом на 1 січня 2014 р.). Релігійно-інформаційна служба України. 04.04.2014. URL: https://risu.ua/religiyni-organizaciji-v-ukrajini-stanom-na-1-sichnya-2014-r_n68068. War and Church. Church and Religion Situation in Ukraine 2022 (Information Materials). URL: <https://www.kas.de/documents/270026/18262243/War+and+Church.+Church+and+Religious+Situation+in+Ukraine+2022+%28Information+Materials%29.pdf/82f850a1-4aeb-b371-febd-0bc15aec476b?version=1.0&t=1676301963018>.